

TESKARI ALOQALI QUVVAT KUCHAYTIRGICH QURILMASINI IMMITATSION MODELLASHTIRISH

Xayrullayev Alisher Fayzulla o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

alisher02011993@gmail.com

Hozirgi zamon elektronika va axborot texnologiyalari sohalarining jadal rivojlanishi analog qurilmalarning, xususan, kuchaytirgichlarning takomillashtirilishini talab qilmoqda. Quvvat kuchaytirgichlari raqamli va analog signallarni uzatish, qayta ishlash va boshqarish tizimlarida muhim funktsiyani bajaradi. Ayniqsa, teskari aloqa prinsipiga asoslangan kuchaytirgichlar barqarorlik, kuchaytirish darajasi va chastota javobi nuqtai nazaridan afzalliklarga ega.

Teskari aloqa orqali ishlaydigan kuchaytirgichlar yordamida chiqish signalining bir qismini kirishga qaytarish orqali qurilmaning ishlash ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilash mumkin. Bu uslub signalning aniqligi, chiziqchiligi va barqarorligini oshirishda qo'l keladi. Teskari aloqa signal kuchaytirish jarayonining har bir bosqichini nazorat qilish imkonini beradi. Shu sababli, bunday kuchaytirgichlar turli analog qurilmalarda, telekommunikatsiya tizimlarida, ovoz kuchaytirgichlarda va o'lchov texnikasida keng qo'llaniladi [1].

1- rasm. Tadqiq qilinadigan kuchaytirgichning prinsipial sxemasi

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi - teskari aloqali quvvat kuchaytirgichining ishlash prinsipi va texnik xususiyatlarini chuqur o'rganish, shuningdek, uni zamonaviy dasturiy vositalar asosida imitatsion modellashtirish orqali tahlil qilishdan iborat. Modellashtirish orqali qurilmaning chiqish kuchlanishiga bo'lgan ta'siri, kuchaytirish darajasi, signalning shakli va chastota xarakteristikalarini tahlil qilinadi.

Imitatsion modellashtirish - bu real qurilmani qurmasdan turib, uning nazariy modelini raqamli muhitda sinab ko'rish imkonini beruvchi samarali usuldir. Ushbu yondashuv vaqt, mablag' va resurslarni tejash bilan birga, xatoliklarni dastlabki bosqichda aniqlash imkonini beradi. Ayniqsa, kuchaytirgichlar kabi nozik elektron tizimlar uchun bunday yondashuv dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot jarayonida C++ dasturlash tilida yaratilgan "Teskari aloqali quvvat kuchaytirgichi" deb nomlangan virtual modellashtirish muhitidan foydalaniladi. Bu vosita orqali kuchaytirgichning kirish va chiqish signallariga ta'sir etuvchi parametrlari o'rganiladi. Olingan natijalar asosida qurilmaning optimal ishlash rejimlari aniqlanadi hamda real sxematik yechimlar taklif qilinadi.

Shuningdek, modellashtirish natijalari asosida qurilmaning samaradorlik darajasi, quvvat sarfi va chastota javobi baholanadi. Bular esa kelgusida real qurilmani loyihalash jarayonida muhim texnik ko'rsatkichlar hisoblanadi. Mazkur mavzu doirasidagi izlanishlar elektronika sohasida raqamli dizayn va simulyatsiyalash usullarini rivojlantirishga xizmat qiladi [2].

Simulyatsiya natijalari

Kuchaytirgich kuchlanish bo'yicha ketma-ket bo'lgan umumiy teskari aloqa bilan o'ralgan. Bajariladigan modul ikki qismga ajratilgan (2-rasm). Birinchi qismida tadqiq qilinadigan kuchaytirgichning sxemasi keltirilgan. Quyida

modulning ikkinchi qismda o'zgartiriladigan parametrlarining qiymatlari keltirilgan:

- h_{21e} - tranzistor parametri;
- R_{yu} - yuklama qarshiligi, Om;
- R_{kirUB} – UB sxemada tranzistorning kirish qarshiligi, Om;
- S_e – o'tish xarakteristikasining tikligi, A/V;
- U_{kir} – kirish kuchlanishi, V;
- R_{TA} - teskari aloqa qarshiligi, Om.

Tadqiq qilinadigan chastotlar qiymatlari gerslarda kiritiladi.

O'zgartiriladigan parametrlarining qiymatlari ochiq "oynalarga" o'z o'lchov birliklarida kiritiladi [3].

1-jadval

Elementlar	h_{21e}	R_{yu} , kOm	R_{kirUB} , Om	S_e , A/V	U_{kir} , V	R_{TA} , kOm		
						R_{TA1}	R_{TA2}	R_{TA3}
Qiymatlari	70	8	40	0,04	0,8	0,91	3	6,8

O'zgartiriladigan parametrlar kiritilgandan keyin "Hisoblash" tugmasi bosilishi zarur.

2- rasm. Bajariladigan modulning ko'rinishi

Bu holda teskari aloqa ulanmaganida kiritilgan parametrlar uchun quvvat kuchaytirgichining quyidagi ko'rsatkichlarini hisoblash amalga oshiriladi:

- 1) Chiqish kuchlanishi U_{chiq} , V;
- 2) Kuchaytirish koeffitsienti K ;
- 3) Teskari aloqa chuqurligi F ;
- 4) Kuchaytirgichining kirish qarshiligi R_{kir} , Om;
- 5) Kuchaytirgichining chiqish qarshiligi R_{chiq} , Om.

Ko'rsatkichlarning hisoblangan qiymatlarini ko'rish uchun dasturiy modulning yuqori qismidagi "2-blok" tugmasini bosish kerak. "3-blok" va "4-blok" tugmalari bosilganda mos ravishda yuqori va pastki chastotalar sohalarida kuchaytirgichining amplituda-chastota xarakteristika (A_{chX})sini hisoblash amalga oshiriladi [4].

Mazkur dastur kuchaytirgichning chastota bo'yicha o'tish xossalarini (amplituda-chastota xarakteristikasi – AChX) tahlil qilishga mo'ljallangan bo'lib, u o'nta tanlab olingan chastota nuqtalarida hisob-kitoblarni amalga oshiradi. Tahlil jarayoni kuchaytirgichning yuqori va past chastotalar diapazonida, xususan, past chastotalar sohasidagi chastotaviy buzilishlarni hisobga olgan holda olib boriladi. Har bir hisob nuqtasi uchun dastur uchta asosiy parametrni aniqlaydi: birinchi ustunda analiz uchun qabul qilingan chastotalar qiymatlari (Hz birligida), ikkinchi ustunda – kuchaytirgichning teskari aloqa ulanmagan holatidagi chastotaviy buzilishlari, uchinchi ustunda esa teskari aloqa ulanilgan holatdagi chastotaviy buzilishlari aks ettiriladi.

Chastotaviy buzilishlar kuchaytirgichning ma'lum bir chastota diapazonida kirish signalining kuchayishi turlicha bo'lishi natijasida yuzaga keladigan xususiyat bo'lib, ushbu holat kuchaytirgichning ishlash samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Teskari aloqa ulanmagan va ulanilgan holatdagi buzilishlar taqqoslanib, teskari aloqaning chastota javobini tekislashdagi roli baholanadi. Natijalar nisbiy birliklarda (ya'ni, normalashtirilgan shaklda) ifodalanadi, bu esa ularni turli chastotalardagi kuchaytirish xususiyatlari bilan qiyoslash imkonini beradi.

a)

b)

3-rasm. AChXning past chastotalar oralig'idagi hisobi

4-rasm. AChXning yuqori chastotalar oralig'idagi hisobi

Mazkur hisob-kitoblar kuchaytirgichlar tizimini loyihalashda, ularning chastotaviy barqarorligi va sifat ko'rsatkichlarini baholashda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, dasturdan olingan natijalar kuchaytirgichlar uchun optimal teskari aloqa zanjirlarini tanlash va ularni o'zgartirish ta'sirini modellashtirishda asosiy ko'rsatkichlar sifatida xizmat qiladi [2-4].

Xulosa

Ushbu tadqiqotda kuchaytirgichlar sxemasining ishlash prinsiplari, ayniqsa teskari aloqali kuchaytirgichning parametrlari C++ dasturlash tilida ishlab chiqilgan virtual modellashtirish muhiti orqali tahlil qilindi. "Teskari aloqali quvvat kuchaytirgichi" deb nomlangan dasturiy ta'minot yordamida kirish kuchlanishi, tranzistor parametrlari, yuklama va teskari aloqa qarshiliklari kabi muhim omillar o'rganildi. Grafik interfeysga ega bo'lgan bu virtual platforma eksperimental tajriba

oʻrni bosuvchi vosita sifatida xizmat qildi. Hisoblashlar orqali kuchaytirgich sxemasi har xil rejimlarda sinovdan oʻtkazilib, kirish va chiqish signallari oʻrtasidagi oʻzgarishlar aniqlandi.

Teskari aloqa orqali kuchaytirgichning linearligi oshirilishi, shovqinlar kamaytirilishi va chastotaviy barqarorligi yaxshilanishi isbotlandi. Bunday yondashuv zamonaviy raqamli loyihalash amaliyotiga mos boʻlib, eksperiment vaqtini va xarajatlarini kamaytiradi. Modellashtirish natijalari texnik loyihalash bosqichida muhim qarorlar qabul qilishda foydalanilishi mumkin. Dasturdan foydalanish oʻquvchilarga elektron sxemalarni chuqur tushunish va mustaqil tajriba olib borish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Г.А.Андреев, М.Н.Андрианов, Д.А.Корбаков, В.Н.Пожидаев. Имитационное моделирование телекоммуникационных систем высокоскоростной передачи данных по атмосферному радиоканалу в чистой атмосфере с помощью миллиметровых волн в интегрированных цифровых системах связи // ЖУРНАЛ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, ISSN 1684-1719, N2, 2018
2. Нгуен Д.К., and Варламов О.В.. Имитационная модель для исследования работы ключевых вч-усилителей мощности с отдельным усилением составляющих на узкополосную нагрузку // Научные технологии в космических исследованиях Земли, vol. 14, no. 2, 2022, pp. 10-18.
3. H. Shen, W. Gu, Y. Zhang, M. Zhao, H. Wu and X. Wu, "The closed-loop design of inverse Class-E power amplifier for wireless energy transmission system," 2015 IEEE 11th International Conference on Power Electronics and Drive Systems, Sydney, NSW, Australia, 2015, pp. 822-827

4. F. Montano, T. Ould-Bachir, J.P. David. An evaluation of a high-level synthesis approach to the FPGA-based submicrosecond real-time simulation of power converters // IEEE Trans Ind Electron, 65 (1) (2017 Jun 16), pp. 636-644